

КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА

Абдуллаев Икромжон Аминжанович

Қурилиш муҳандислиги кафедраси ассистенти, Андижон

иқтисодиёт ва қурилиш институти.

E-mail: abdullayevikrom934@gmail.com

Тел: (+99893) 484-10-79

Аннотация: Облегченные наружные стены проектируют – с утеплителем между двух стенок сплошной кладки. В этом случае различают три основных конструктивных варианта стен – стены с горизонтальными выпусками анкерных камней, стены с вертикальными диафрагмами из камней (колодцевая кладка) и стены с горизонтальными диафрагмами.

В этой статье речь идет о колодцевая кладка, пожалуй, самый распространённый и наиболее экономичный вид возведения кирпичных стен малоэтажных зданий.

Ключевые слова: колодцевая кладка, фундамент ,трёхслойные конструкция, кирпич ,утеплитель.

Эта технология, по которой теплоизоляция располагается с внутренней стороны наружной стены, - известна и применяется достаточно давно. Впервые конструкцию кирпичной стены, где внутренняя часть кладки заменена на вкладыши или засыпки (менее теплопроводные по сравнению с кирпичом) предложил русский инженер А. И. Герард в 1820-е годы. В советское время над её усовершенствованием работали инженеры Н.М. Орлянкин, Н.С. Попов, и, несколько позднее, архитектор С.А. Власов. Помимо экономии кирпича и повышения теплотехнических свойств стены, выигрыш получается и в

снижении её веса. В результате уменьшается нагрузка на фундамент. Такие трёхслойные конструкции получили название «колодезная кладка».

Рис.1 Колодезная кладка:
 А - фрагмент кладки; Б - порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены; 1 - утеплитель; 2 - диафрагма из тычковых кирпичей

Суть этого строительного приема заключается в том, что из кирпича выполняются только внутренняя и наружная часть стены на определенную толщину, а образовавшуюся между ними полость (колодец) заполняют теплоизоляционным материалом. (Рисунок 1.6)

Рисунок 1.6 Колодцевая кладка

В качестве заполнителя могут использоваться различные виды легкого бетона, сыпучие материалы или утеплительные плиты из пенополистирола или минеральной ваты.

Для достижения необходимой прочности, параллельные стенки соединяются поперечными перемычками (диафрагмами). Обычно их делают толщиной в полкирпича на расстоянии 2–4 кирпича друг от друга. Через каждые пять-шесть рядов кладка вертикальной диафрагмы армируется сварной сеткой. На нижнем уровне перекрытия и под

оконными перемычками (за два ряда) устраивают горизонтальные ребра жесткости из арматурной сетки, заведенной во внешнюю и внутреннюю поверхности стен и защищенной слоем раствора.

Рис.2. Варианты колодцевой кладки - вид сверху (в мм):
 А - колодцевая кладка в два кирпича; Б - колодцевая кладка в 2,5 кирпича; В - модифицированная колодцевая кладка; 1 - кирпичная кладка; 2 - теплоизоляция; 3 - пенобетон

Преимущества и недостатки колодезной кладки

Как и любая другая строительная технология, колодезная кладка имеет свои преимущества и недостатки. К числу ее сильных сторон можно отнести следующие факторы:

- Возможность возведения зданий с приемлемыми размерами капитальных стен при полном соответствии строительным нормам. Допустимые теплопотери обеспечиваются при толщине не более 64 см.

- Уменьшение общего веса строения и, как следствие, нагрузки на фундамент.

- Экономия кирпича и снижение стоимости строительства при увеличении скорости работ.

Вместе с тем нельзя не отметить и несколько довольно серьезных минусов стен, выполненных в виде утепленного колодца:

- Снижение прочности и однородности конструкции.

- Образование конденсата в среднем слое колодца в холодное время года.

- Нагрев, которому подвергается кладка в жару, может привести к разрушению утеплителя внутри нее.

Первая проблема решается грамотным расчетом вертикальных и горизонтальных диафрагм, для борьбы со вторым явлением внутренние поверхности колодца обкладывают пароизоляционным слоем с обязательным устройством вентиляционного зазора (не менее 10 см). Третий недостаток устраняется применением специальных видов утеплителя, стойких к термическому разложению и имеющих высокую степень гидрофобности. Одним из наиболее подходящих вариантов является минеральная вата с базальтовым наполнителем.

Рис. 3. Облегченные кладки с растворными диафрагмами:
 А - с кирпичными диафрагмами; Б, В - с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 - засыпка или легкий бетон; 2 - арматурная сталь; 3 - раствор

Особенности устройства колодцевой кирпичной кладки

В зависимости от требуемой прочности, кладка внутренней части стены может иметь размер в половину, один или полтора кирпича в толщину. Она производится из полнотелого строительного кирпича наиболее доступных марок (например, М100). Лицевая сторона выполняет декоративные функции, защищает утеплитель с внешней стороны и выполняется из специального кирпича. Чаще всего толщины внешнего и внутреннего слоя стен совпадают, а ширина колодца выбирается исходя из применяемого утеплителя.

Колодцевая кладка обязательно предполагает наличие вертикальных диафрагм, которые перевязываются с продольными рядами через один.

Если колодец заполняется сыпучими материалами, то, во избежание их проседания, каждый слой высотой в 30–50 см трамбуют и проливают раствором.

Выводы.

Утеплитель расположен внутри самой ограждающей конструкции (колодцевая кладка). При такой системе ограждающая конструкция выполнена из двух параллельных стенок, соединенных между собой жесткими или гибкими связями, а образующееся между ними пространство заполнено утеплителем. С позиции теплотехники эти связи являются «мостиками холода» и они могут значительно снизить термическое сопротивление всей ограждающей конструкции.

При проектировании и строительстве колодцевую кладку необходимо, чтобы паропроницаемость каждого последующего слоя конструкции стены увеличивалась от помещения к наружной стороне стены, что позволит влаге выходить наружу. В противном случае в ограждающей конструкции будет накапливаться влага образовываться плесень и грибок.

Список литературы

- 1.Абдуллаев, И. А. (2022). ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 362-366.
- 2.Абдуллаев, И. А. (2022). ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ Г. ФЕРГАНА. *Экономика и социум*, (4-1 (95)), 212-215.
- 3.Otakulov, B. A., Abdullayev, I. A., & Sultonov, K. S. O. (2021). Raw material base of construction materials and use of industrial waste. *Scientific progress*, 2(6), 1609-1612.
- 4.Otakulov, B. A., Karimova, M. I. Q., & Abdullayev, I. A. (2021). Use of mineral wool and its products in the construction of buildings and structures. *Scientific progress*, 2(6), 1880-1882.
- 5.Otakulov, B. A., Abdullayev, I. A., & Toshpulatov, J. O. O. (2021).

IMPORTANCE OF HEAT-RESISTANT CONCRETE IN CONSTRUCTION. *Scientific progress*, 2(6), 1613-1616.

6.Otakulov, B. A., Karimova, M. I. Q., & Abdullayev, I. A. (2021). Improving the durability of asphalt-concrete. *Scientific progress*, 2(7), 121-124.

7. Davronbek o'g'li, H. D., &Turgunboyo'g'li, Z. A. CONSTRUCTION OF GROUNDS AND FOUNDATIONS ON BULK SOIL

